

Матеріали для практичного розрахунку прогнозування якості коксу.

Наведена актуальність застосування методів прогнозування якості коксу (МПЯК) і дається загальний алгоритм МПЯК.

ВСТУП

Як відомо, внесок вугільної сировини в собівартість коксохімічної продукції істотно великий і досягає зараз 85-90 % (ще років 15 тому він знаходився в межах 60-65 %).

У поєднанні з визначальною роллю якості вугільного матеріалу у формуванні рівня якості і виходу металургійного коксу цей факт робить проблему прогнозування якості і виходу коксу найбільш значною з найважливіших у ряді проблем, що стоять перед коксохімічною наукою і практикою.

Щоб знизити витрати на сировину, дороге добреспікливе вугілля коксують в суміші з менш дорогим, але слабоспікливим вугіллям. Природно, що збільшення частки слабоспікливого вугілля в суміші (шихті) знижує якість отриманого з неї коксу і повинно бути обмежено достатньо точно встановленими величинами.

Таким чином, при підборі шихти для коксування повинні бути знайдені будова і склад (часткова участь в суміші різного індивідуального вугілля), які забезпечували б компроміс між вартістю шихти і якістю отриманого з неї коксу [на мові теорії оптимізації можна сказати, що склад шихти повинен задовольняти умові мінімакса: $\min(\text{вартість}) \times \max(\text{якість})$].

Необхідність вирішення завдань, пов'язаних зі складанням вугільних шихт, виникає в основному:

1. При розподілі вугілля між коксохімічними підприємствами (КХП) в умовах централізованого регулювання виробництва коксу (галузеве завдання);
2. У поточній роботі КХП у зв'язку з коливаннями в часі кількості і якості вугілля, що поступає на завод (внутрізаводське завдання);
3. При виборі оптимального режиму підготовки і коксування шихт.

Кваліфіковане (тобто обґрунтоване наукою і практикою) вирішення цих завдань можливе тільки за наявності методу прогнозування якості коксу (МПЯК). Тому дослідження з розробки такого методу завжди займали центральне місце в коксохімічній науці.

В методичних вказівках наводиться найбільш загальний алгоритм МПЯК.

Виконувати розрахунки рекомендується на ЕОМ за допомогою програми Mathcad з пакету прикладних програм MathSoft.

1 ВИХІДНІ ДАНІ

1. Приймаємо i – номер стовпця в таблиці марочного складу вугільної шихти ($i = 1, 2, 3, 4$, табл. 1.1). Так як i -тому стовпцю в таблиці 1.1 відповідає (в залежності від варіанта завдання, наведеного в табл. 1.2) одна з марок вугілля (2Ж26, К13, К2, Г6), то величина d_i є частка цієї марки в шихті (табл. 1.1).

Наприклад, у варіанті завдання 3 (з табл. 1.2) склад шихт в таблиці 1.1 визначається з умови: вміст вугілля марки 2Ж26 змінюється відповідно до стовпця 3 з таблиці 1.1, вміст К13 – відповідно до стовпця 4, К2 – до стовпця 1 і Г6 – до стовпця 2. В результаті в цьому варіанті завдання розглядаються варіанти шихт, які наведені в таблиці 1.3.

2. Властивості індивідуального вугілля різних марок (шихт з 100%-им вмістом однієї марки) наведені в таблиці 1.4 в двох паралельних вимірюваннях.

3. В таблиці 1.5 заносяться розраховані середні значення і середні квадратичні відхилення показників властивостей індивідуального вугілля, які знаходяться за формулами:

$$\bar{X}_i = \frac{x_{1i} + x_{2i}}{2} \quad (1.1)$$

$$S_{xi} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (x_{1i} - x_{2i})^2} \quad (1.2)$$

Таблиця 1.1 – Варіанти складу шихт

№ варіанта	Вміст марки вугілля в шихті, % мас.			
	1	2	3	4
1	25,0	25,0	25,0	25,0
2	27,59	27,59	17,23	27,59
3	30,77	30,77	7,69	30,77
4	30,77	19,23	30,77	19,29
5	34,78	21,74	21,74	21,74
6	40,0	25,0	10,0	25,0

7	40,0	10,0	40,0	10,0
8	47,07	11,76	29,41	11,76
9	57,14	14,29	14,29	14,29
10	19,23	30,77	30,77	19,23
11	21,74	34,78	21,74	34,78
12	25,0	40,0	10,0	25,0
13	19,23	19,23	30,77	30,77
14	21,74	21,74	21,74	34,78
15	25,0	25,0	10,0	40,0
16	29,42	11,76	47,06	11,76
17	35,71	14,29	35,71	14,29
18	45,45	18,18	18,18	18,18
19	10,0	40,0	40,0	10,0
20	11,76	47,06	29,41	11,76
21	14,29	57,14	14,29	14,29
22	10,0	25,0	40,0	25,0
23	11,77	29,41	29,41	29,41
24	14,29	35,71	14,29	35,71
25	10,0	10,0	40,0	40,0
26	11,76	11,76	29,42	47,06
27	14,29	14,29	14,29	57,14

Таблиця 1.2 – Варіанти завдань для прогнозування якості коксу

Варіант завдання	Номер стовпця в таблиці 1.1			
	1	2	3	4
1	2Ж26	К13	К2	Г6
2	Г6	2Ж26	К13	К2
3	К2	Г6	2Ж26	К13
4	К13	К2	Г6	2Ж26
5	2Ж26	К2	К13	Г6

6	2Ж26	Г6	К13	К2
7	К13	К2	2Ж26	Г6
8	Г6	2Ж26	К2	К13
9	К13	Г6	2Ж26	К2
10	К2	К13	Г6	2Ж26

Таблиця 1.3 – Варіанти складу шихт в завданні 3

№ варіанта	Вміст вугілля марки в шихті, % мас.			
	К2	Г6	2Ж26	К13
1	25,0	25,0	25,0	25,0
2	27,59	27,59	17,23	27,59
3	30,77	30,77	7,69	30,77
4	30,77	19,23	30,77	19,29
5	34,78	21,74	21,74	21,74
6	40,0	25,0	10,0	25,0
7	40,0	10,0	40,0	10,0
8	47,07	11,76	29,41	11,76
9	57,14	14,29	14,29	14,29
10	19,23	30,77	30,77	19,23
11	21,74	34,78	21,74	34,78
12	25,0	40,0	10,0	25,0
13	19,23	19,23	30,77	30,77
14	21,74	21,74	21,74	34,78
15	25,0	25,0	10,0	40,0
16	29,42	11,76	47,06	11,76
17	35,71	14,29	35,71	14,29
18	45,45	18,18	18,18	18,18
19	10,0	40,0	40,0	10,0
20	11,76	47,06	29,41	11,76
21	14,29	57,14	14,29	14,29

22	10,0	25,0	40,0	25,0
23	11,77	29,41	29,41	29,41
24	14,29	35,71	14,29	35,71
25	10,0	10,0	40,0	40,0
26	11,76	11,76	29,42	47,06
27	14,29	14,29	14,29	57,14

Таблиця 1.4 – Властивості вугілля

№ варіанта	№ досліду	Марочний склад, % мас.				Петрографічний склад, %			Технічний аналіз, % мас.				Пластометричні показники, мм		В'язкість, г/см ²	Спучування, мм
		2Ж26	K13	K2	Г6	Vt	Sv	F	A ^d	S _t ^d	V ^{daf}	W ^a	x	y	η	I _B
1	1	100	0	0	0	87,80	3,25	3,50	8,90	2,6	30,7	1,5	2	31	0,8	142
	86,50					3,75	3,0	9,0	2,8	30,6	1,6	11	30	1,2	133	
2	1	0	100	0	0	37,70	28,0	29,0	8,60	4,0	19,9	1,7	38	13	24,0	8
	38,20					27,37	27,90	8,77	3,8	20,7	1,8	34	12	19,2	6	
3	1	0	0	100	0	34,75	34,62	24,50	9,70	1,7	16,3	1,2	30	9	102,4	4
	33,40					35,70	25,30	9,50	1,9	16,0	1,3	27	8	93,6	5	
4	1	0	0	0	100	86,50	2,70	5,0	7,90	0,9	41,5	1,9	40	14	2,6	90
	85,0					2,40	6,0	8,30	1,1	40,7	2,1	38	16	3,2	83	

Таблиця 1.5 – Середнє значення властивостей вугілля

№ варіанта	Марочний склад, % мас.				Петрографічний склад, %			Технічний аналіз, % мас.				Пластометричні показники, мм		В'язкість, г/см ²	Спучу- вання, мм
	2Ж26	K13	K2	Г6	Vt	Sv	F	A ^d	S _t ^d	V ^{daf}	W ^a	x	y	η	Ив
1	100														
2		100													
3			100												
4				100											
S _{Xi}	–	–	–	–											

2 ПОЗНАЧЕННЯ

V_t, S_v, F – петрографічний склад вугілля (i) і шихти (“Ш”), %;

V_i^{daf} і $V_{ш}^{daf}$ – вихід летких речовин на суху беззольну масу з i -того вугілля і з шихти, % мас.;

A_i^d і $A_{ш}^d$ – зольність i -того вугілля і шихти на суху масу, % мас.;

S_i^d і $S_{ш}^d$ – сірчистість i -того вугілля і шихти на суху масу, % мас.;

W_i^a і $W_{ш}^a$ – вологість аналітичної проби i -того вугілля і шихти, % мас.;

$V_{ш}^a$ – вихід летких речовин з аналітичної проби шихти, % мас.;

y_i і $y_{ш}$ – товщина пластичного шару вугілля і шихти, мм;

x_i і $x_{ш}$ – пластометрична усадка i -того вугілля і шихти, мм;

$x_{адд}$ – пластометрична усадка шихти, розрахована за правилом адитивності, мм;

I_{v_i} і $I_{v(ш)}$ – індекс спучування i -того вугілля і шихти, мм;

$I_{v(адд)}$ – індекс спучування шихти, розрахований за правилом адитивності, мм;

η_i і $\eta_{ш}$ – в’язкість i -того вугілля і шихти в пластичному стані, г/см²;

h – висота пластометричного стакана, мм;

γ_1 і γ_2 – густина вугільного завантаження і твердого залишку, г/см³;

B_1 і B_2 – показник M25, % мас.;

K_{10-0} – вміст коксу класу крупності 10-0 мм у підбарабанному провалі, % мас.;

$V_{к.в.}$ і $V_{к.м.}$ – вихід коксу валового і металургійного відповідно, % мас.;

A_k^d – зольність коксу, % мас.;

S_k^d – сірчистість коксу, % мас.

3 ПОКАЗНИКИ ШИХТИ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ КОКСУ

Використовуючи середні значення показників властивостей вугілля, знаходимо показники відповідності для шихт за наступними формулами:

$$V_{ш}^{daf} = \sum_{i=1}^4 V_i^{daf} \cdot d_i \quad (3.1)$$

$$y_m = \sum_{i=1}^4 y_i \cdot d_i \quad (3.2)$$

$$Vt_m = \sum_{i=1}^4 Vt_i \cdot d_i \quad (3.3)$$

$$Sv_m = \sum_{i=1}^4 Sv_i \cdot d_i \quad (3.4)$$

$$F_m = \sum_{i=1}^4 F_i \cdot d_i \quad (3.5)$$

$$A_m^d = \sum_{i=1}^4 A_i^d \cdot d_i \quad (3.6)$$

$$S_m^d = \sum_{i=1}^4 S_i^d \cdot d_i \quad (3.7)$$

$$W_m^a = \sum_{i=1}^4 W_i^a \cdot d_i \quad (3.8)$$

$$ИВ_{\text{ауд}} = \sum_{i=1}^4 ИВ_i \cdot d_i \quad (3.9)$$

$$x_{\text{ауд}} = \sum_{i=1}^4 x_i \cdot d_i \quad (3.10)$$

$$V_m^a = \frac{m}{m} = V_m^{\text{daf}} \cdot \left[1 - \frac{W_m^a}{100} - \frac{A_m^d}{100} \cdot \left(1 - \frac{W_m^a}{100} \right) \right] \quad (3.11)$$

$$ИВ_{(m)} = b_{12} \cdot \left(\frac{V_m^{\text{daf}}}{\eta_m} \right)^{b_{13}}, \quad (3.12)$$

де

$$\eta_m = \prod_{i=1}^4 \eta_i^{d_i} \quad (3.13)$$

$$x_m = h \cdot \left[1 - \frac{\gamma_1 \cdot \left(1 - \frac{V_m^a}{100} \right)}{\gamma_4} \right], \quad (3.14)$$

де

$$\gamma_4 = b_9 \cdot \exp \left\{ \left[b_{10} \cdot (V_m^{\text{daf}})^2 + b_{11} \cdot y_m \cdot ИВ_{(m)} \right] \cdot 10^{-8} \right\} \quad (3.15)$$

Для петрографічно однорідного вугілля:

$$Z = \frac{x_m}{y_m} \cdot \eta_m \cdot \left\{ \frac{1}{V_m^{\text{daf}}} + b_7 \cdot \exp \left[b_8 \cdot (V_m^{\text{daf}} - V_o^{\text{daf}}) \right] \right\} \quad (3.16)$$

Показники якості коксу:

$$B_1 = b_1 + b_2 \cdot Z \quad (3.17)$$

$$K_{10-0} = b_3 + b_4 \cdot Z \quad (3.18)$$

$$B_{\text{к.в.}} = 94,3 - 0,635 \cdot \frac{V_{\text{ш}}^a}{1 - \frac{W_{\text{ш}}^a}{100}} \quad (3.19)$$

$$B_{\text{к.м.}} = b_5 + b_6 \cdot \eta_{\text{ш}} \cdot Z \quad (3.20)$$

$$A_{\text{к}}^d = \frac{A_{\text{ш}}^d}{1 - \frac{W_{\text{ш}}^a}{100}} \quad (3.21)$$

$$S_{\text{к}}^d = 0,9 \cdot S_{\text{ш}}^d \quad (3.22)$$

В цих рівняннях:

$b_1 = 90,0$	$b_6 = -375 \times 10^{-4}$	$b_{11} = -22959$
$b_2 = -2,50$	$b_7 = 0,03$	$b_{12} = 20,0$
$b_3 = 6,89$	$b_8 = 0,50$	$b_{13} = 0,94$
$b_4 = 3,1$	$b_9 = 1,04$	$h = 57,50$
$b_5 = 93,0$	$b_{10} = 22272$	$V_o^{\text{daf}} = 29,75$
		$\gamma_1 = 0,625$

Для петрографічно неоднорідного вугілля:

$$B_2 = b_{02} \cdot (V_{\text{тш}} \cdot F_{\text{ш}})^{b_{12}} \cdot \exp\left\{-\left[b_{22} \cdot (\eta_{\text{ш}} \cdot S_{\text{вш}})^2 + b_{32} \cdot (V_{\text{ш}}^{\text{daf}})^2 + b_{42} \cdot (S_{\text{вш}})^2\right] \cdot 10^{-7}\right\}, \quad (3.23)$$

де

$$\begin{aligned} b_{02} &= 33,7 \\ b_{12} &= 0,14364 \\ b_{22} &= 0,57860 \\ b_{32} &= 5125,500 \\ b_{42} &= 3734,200 \end{aligned}$$

Результати розрахунків заносяться в таблиці 3.1. Також робляться висновки щодо оптимальних складів вугільних шихт, які забезпечують отримання коксу необхідної якості.

Таблиця 3.1 – Результати розрахунків якості коксу

№ варіанта	Вміст вугілля марки, % мас.				Показник М25, % мас.		Вміст коксу в підбара- банному провалі, % мас.	Вихід валового і металургій- ного коксу, % мас.		Зольність коксу, % мас.	Сірчистість коксу, % мас.
	К2	Г6	2Ж26	К13	Б ₁	Б ₂	К ₁₀₋₀	В _{к.в.}	В _{к.м.}	A _к ^d	S _к ^d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	25,00	25,00	25,00	25,00							
2	27,59	27,59	17,23	27,59							
3	30,77	30,77	7,69	30,77							
4	30,77	19,23	30,77	19,29							
5	34,78	21,74	21,74	21,74							
6	40,00	25,00	10,00	25,00							
7	40,00	10,00	40,00	10,00							
8	47,07	11,76	29,41	11,76							
9	57,14	14,29	14,29	14,29							
10	19,23	30,77	30,77	19,23							
11	21,74	34,78	21,74	34,78							
12	25,00	40,00	10,00	25,00							
13	19,23	19,23	30,77	30,77							

Продовження таблиці 3.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21,74	21,74	21,74	34,78							
15	25,00	25,00	10,00	40,00							
16	29,42	11,76	47,06	11,76							
17	35,71	14,29	35,71	14,29							
18	45,45	18,18	18,18	18,18							
19	10,00	40,00	40,00	10,00							
20	11,76	47,06	29,41	11,76							
21	14,29	57,14	14,29	14,29							
22	10,00	25,00	40,00	25,00							
23	11,77	29,41	29,41	29,41							
24	14,29	35,71	14,29	35,71							
25	10,00	10,00	40,00	40,00							
26	11,76	11,76	29,42	47,06							
27	14,29	14,29	14,29	57,14							